

A CONCEPTUAL APPROACH TO EVALUATING MINING OPERATIONS IN BULGARIA WITH EMPHASIS ON CRITICAL AND STRATEGIC RAW MATERIALS

Evgeniya Aleksandrova

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: e.aleksandrova@mgu.bg

ABSTRACT. This publication presents a systematic assessment of mining activities in Bulgaria in light of the growing global interest in critical and strategic raw materials (CRMs), driven by the transition to a low-carbon economy and digital transformation, as well as the country's available natural resource potential. The study proposes a conceptual model for identifying, analysing, and evaluating active mining sites associated with the extraction and processing of mineral resources containing CRMs. The model incorporates criteria for sustainable development, economic relevance, technological feasibility, and environmental responsibility, integrating geological, economic, and regulatory information. The objective is to develop strategies for implementing innovative technologies aimed at the recovery of additional CRM-bearing ore reserves under the conditions of existing mines, aligned with the European Union's priorities for resource security and the green transition.

Key words: critical and strategic raw materials (CRMs), mining activities, sustainable resource management, low-carbon and green transition.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА МИННОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ С ФОКУС ВЪРХУ КРИТИЧНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ СУРОВИНИ

Евгения Александрова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ: В публикацията е извършена систематизирана оценка на миннодобивната дейност в България предвид засиления глобален интерес към критичните и стратегически суровини, породен от прехода към нисковъглеродна икономика и цифрова трансформация, както и в съответствие с наличния потенциал на природни ресурси. Изследването представя концептуален модел за идентифициране, анализ и оценка на действащите минни обекти в страната, свързани с добива и преработката на полезни изкопаеми, съдържащи критични и стратегически суровини. Моделът включва критерии за устойчиво развитие, икономическа значимост, технологична приложимост и екологична отговорност, като съчетава геоложка, икономическа и нормативна информация. Целта е да се разработят стратегии за въвеждането на иновативни технологии за разкриване и добив на допълнителни запаси руди, съдържащи критични елементи за условията на действащи рудници, в съответствие с приоритетите на Европейския съюз за ресурсна сигурност и зелена трансформация.

Ключови думи: критични и стратегически суровини, минно-добивна дейност, устойчиво управление на ресурси, нисковъглероден и зелен преход.

Въведение

Развитието на съвременните технологии в производствените отрасли и енергетиката е немислимо без използването на така наречените критични и стратегически суровини (КСС). Проучването, добивът и преработката на минерални суровини, съдържащи КСС са предпоставка за устойчивото развитие на иновационни практики в редица сектори на промишлеността, енергетиката и националната сигурност (Yankova and Grigorova, 2024). Съгласно определенията в Закона за критичните суровини Regulation - EU - 2024/1252, приет от Европейския съюз (ЕС), *критичните суровини* са материали, които са от съществено значение за икономиката на ЕС и са изложени на значителен риск за тяхното осигуряване поради нарастващите тенденции на изчерпване на запасите на подземни богатства (Critical Raw Materials, Act 2024). *Стратегическите суровини* са част от критичните суровини и заемат приоритетно място в зеления преход, дигиталната трансформация, военната промишленост и космическите изследвания.

Примери за критични елементи са алуминий, който намира широко приложение в транспортния сектор и строителството, литий, който е незаменим компонент за производството на акумулаторни батерии и германий, който е ключов елемент при производството на оптични влакна и системи за нощно виждане. В глобален аспект, стратегическите и критични материали обхващат не само добитите минерални суровини, но и техните производни продукти. Сред тях се открояват въглеродните влакна и

фибри, специализираните и високотехнологичните сплави, на които се дължат постиженията в съвременната електроника, производството на батерии с голяма мощност, полупроводници и фармацевтични продукти (Bashir et al., 2021; Chaudhary et al. 2024).

Редкоземните елементи, включително лантан, церий, неодим, скандий и итрий, намират широко приложение в промишлената електроника и отбранителния сектор. Те се използват за производството на мобилни комуникационни апарати и устройства, хардуерни компоненти на компютърни системи и конфигурации (в т.ч. процесори, видеокарти, дискове и др.), системи за радиолокационно наблюдение и оптични лазерни системи. Според данни на Европейската комисия (2023), критичните елементи като литий, кобалт и никел са необходими за производството на акумулаторни батерии за електромобили, докато телур, галиум и индий са сред основните суровини, използвани в технологиите за възобновяеми енергийни източници и в сектора на микроелектрониката.

Международната енергийна агенция (IEA, 2022) подчертава, че преходът към нисковъглеродна икономика и съпътстващата го зелена трансформация водят до рязко увеличаване на търсенето на критични суровини. Например, производството на електрически превозни средства изисква до шест пъти повече от тези ресурси в сравнение с конвенционалните автомобили с вътрешно горене. Това увеличава риска от недостиг и нестабилност в световните вериги за доставка. Освен това, според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (Ladislav et al., 2022), ограниченото предлагане на

редкоземни елементи е причина за колебания в производството на редица промишлени отрасли, особено в сектори като военната отбрана, телекомуникациите и енергетиката.

Значителна част от тези ресурси се добиват в труднодостъпни региони или в територии с географски и политически ограничения, което затруднява до голяма степен тяхната доставка. Представеният анализ на Университета на обединените нации (UNU, 2023) показва, че критичните елементи представляват не само икономически актив, но и стратегически фактор в геополитическите отношения. Китай, например, контролира около 70% от глобалния потенциал на природни ресурси за преработка на редкоземни елементи, като отразява влиянието си върху международните пазари. Исторически пример е кризата през 2010 г. когато Пекин временно прекратява износа на такива суровини за Япония, предизвиквайки световно напрежение на пазара.

Подобни зависимости пораждат сериозни предизвикателства и за България. Голяма част от минно-добивните предприятия са проектирани първоначално за извличане на основните минерални ресурси, а не на КСС, което налага количествен и качествен анализ на запасите и ресурсите на полезни изкопаеми с цел установяване на допълнителни възможности за изземване, оптимизиране на прилаганите технологии, реструктуриране и организация на производствените процеси в откритите и подземните рудници, внедряване на „смайт“ технологии и изкуствен интелект за автоматизирано управление, наблюдение и контрол на минната механизация и, не на последно място, минимизиране на геотехническия риск. Разработването на симулационни модели за изземване на допълнителни природни запаси и усъвършенстването на технологиите въз основа на дългогодишния практически опит на действащите рудници е от изключително значение за постигане на ефективно управление и добив на КСС. Това предполага въвеждане на интегриран подход, отчитащ геоложките условия, производствените резултати от прилаганите минни технологии, икономическата ефективност, екологичната съвместимост и обществената нагласа при разработването на допълнителни запаси в съществуващите минно-добивни предприятия.

В този контекст настоящото изследване си поставя за цел разработването на концептуален модел за оценка на миннодобивната дейност в България с фокус върху КСС, чрез идентифициране на съществуващи обекти с потенциални възможности, анализ на технологичната готовност за вторично извличане на КСС и оценка на рисковете и възможностите за устойчиво управление.

Алгоритъм за разработване на концептуален модел за оценка на действащи минни предприятия

Основната задача при разработването на концептуален модел е систематизиране на информацията относно геоложките, технологичните, икономическите и екологичните параметри, въз основа на която да се идентифицира наличието на КСС (Smith & Johnson, 2019).

За разработване на концептуален модел за оценка на действащи минни предприятия е предложен алгоритъм, включващ следните етапи (фиг. 1):

Фиг. 1. Алгоритъм за разработване на концептуален модел

Етап 1: Интегриране и структуриране на събраните данни в информационна платформа, условно наречена „База данни“ от налични източници, включваща действащи минни обекти като открити и подземни рудници, хвостохранилища, техногенни насипища, интегрирани съоръжения за съхранение на минни отпадъци и други. Като първоначални източници на информацията относно добива

на подземни богатства, срока на експлоатация могат да се ползват публичните регистри, например Националният концесионен регистър, Националният статистически институт и други. База данни включва:

- Инженерно-геоложка, хидроложка и хидрогеоложка характеристика на разработваното находище;
- Актуално състояние на запасите и ресурсите;
- Технология на разработване и срок на експлоатация;
- Техничко-икономически показатели на минно-добивното предприятие;
- Екологични и социални фактори;
- Законодателство и геополитически условия.

Етап 2: Идентифициране на елементи на КСС. През този етап се извършва предварителна оценка за наличието на запаси полезни изкопаеми, съдържащи критични елементи и потенциалните възможности за тяхното извличане, съобразени с технологията на разработване и срока на експлоатация на минното предприятие. Основните задачи, които се решават са:

- Сравнителен анализ на аналогични условия на разработване на известни находища или минни обекти;
- Преглед на съдържанията на критични елементи като рений, кобалт, литий, галий и други;
- Приложение на индикатори за откриване на съпътстващи елементи на КСС.

При установяване на индикативни данни за наличието на КСС, спрямо актуалното състояние на запасите в изследваното находище, се пристъпва към структуриране и обобщаване на резултатите от информационната платформа „База данни“ с цел създаване на устойчив аналитичен модел, т.е. преминаване към Етап 3. Ако по време на анализа се установи липсата на индикатори за наличие на КСС, минният обект се класифицира като нерелевантен за целите на оценката и процесът следва да бъде прекратен или пренасочен към обекти с по-висок потенциал. В случай на недостатъчна информация в първичната инженерно-геоложка информация, може да се актуализира концептуалния модел чрез интегриране на данни от допълнителни геоложки и експлоатационни проучвания (Tomova, 2024, Kisyov et al., 2025).

Етап 3: Систематизиране на информацията. За систематизиране на информацията се прилага многокритериален подход, базиран на следните критерии (Gonzalez et al., 2022):

- Геоложки критерии: геометрични, качествени и количествени параметри на находището на полезни изкопаеми, в т.ч. брой и вид на рудните тела (рудна жила, щокообразни, пластови и др.), наклон, дълбочина на залягане, пространствено местоположение в масива, размери, геометрични характеристики на рудните тела (дебелина, дължина, широчина), взаимно положение на рудните тела, оводненост на масива, съдържание на полезни компоненти, концентрация, съпътстващи минерали, количество на запасите и ресурсите към момента на разработване, граници на рудничното поле, концесионни граници, географско положение и други (Kumar and Singh, 2021, Терзийски и др., 2024). Задълбоченият анализ и систематизирането на посочените параметри са от съществено значение при разработването

и моделирането на иновативни технологии за изземване на допълнителни запаси, съдържащи КСС.

- Анализ и оценка на съществуващите технологии за добив и преработка на минералните суровини за изследвания минен обект. Разглеждат се технологичните възможности за внедряване на иновации като се извършва оценка на енергийната ефективност и екологичното въздействие, съобразено с изискванията за намаляване на вредните емисии (Wang et al., 2020). Особено внимание се отделя на степента на автоматизация на производствените процеси, възможностите за дигитализация и прилагането на системи за контрол и мониторинг в реално време. Освен това се отчита технологичната готовност на предприятието за преход към устойчиви производствени технологии в съответствие с принципите на кръговата икономика и политиките за декарбонизация в минния сектор (OECD, 2021). Оценката позволява да се посочат „тесните“ места в производствените процеси, нуждаещи се от модернизация, както и потенциални пътища за повишаване на производителността и намаляване на екологичния отпечатък.

- Икономически критерии: Анализ на производствените разходи, възможностите за инвестиции за минно оборудване и автоматизация, финансовата устойчивост на минното предприятие и чувствителността към изменение в търсенето и предлагането на пазара. Производствените разходи са от първостепенно значение, определящи конкурентоспособността и рентабилността на минното предприятие. Те включват разходи за труд, енергия, поддръжка на оборудване, консумативи и екологични мерки. Според OECD (2021), ефективното управление и оптимизация на тези разходи са от съществено значение за устойчивото развитие на минно-добивните компании. Възможностите за инвестиции в минни машини и съоръжения, автоматизирано управление и използването на „с마트“ технологии допринасят за повишаване на производителността и намаляване на производствените разходи. Внедряването на съвременни технологии, като роботизирани машини, дистанционно управление и интелигентни системи за мониторинг, способства за по-добро управление на ресурсите и подобряване на безопасността на труда. Според OECD (2021) подобен тип инвестиции създават предпоставки за дългосрочна конкурентоспособност и подпомагат стратегическата гъвкавост в условия на пазарна несигурност. Финансовата устойчивост на минното предприятие зависи от способността му да управлява риска, свързан с колебанията в търсенето и предлагането на пазара на минерални суровини. Чувствителността към пазарните промени налага необходимостта от гъвкави стратегии за производство и диверсификация на продуктите. Анализът на чувствителността позволява да се идентифицират критични точки, при които измененията в цените или обемите на продукцията биха повлияли значително върху финансовите показатели (OECD, 2021).

- Екологични и социални критерии: Влиянието върху околната среда обхваща оценката на емисиите на парникови газове и други замърсители, управлението на твърди и опасни отпадъци, както и устойчивото използване и опазване на водните ресурси. Включват се и аспекти като рекултивация на нарушени терени, биоразнообразие и дългосрочна екологична отговорност на минното предприятие (Smith et al., 2022). Особено значение се

отдава на прилагането на добри минни практики за предотвратяване и минимизиране на вредното въздействие върху природната среда, включително чрез използване на пречиствателни съоръжения и технологии за повторно използване на води и отпадъци.

Социалните аспекти включват анализ на въздействието върху местното население включително заетостта, създаването на работни места, безопасни условия на труд и здраве. Разглежда се и степента на социална ангажираност и прозрачност в комуникацията с местните заинтересовани страни, както и наличието на механизми за обществено участие при вземането на решения. В съответствие с принципите на устойчивото развитие се отчита ролята на предприятието в повишаването на качеството на живот в региона, в който се осъществява дейността (Smith et al., 2022).

• **Законодателство и геополитически критерии:** Законодателната уредба играе съществена роля за устойчивото развитие и дългосрочната експлоатация на находищата на полезни изкопаеми. В това число се включват нормативните изисквания, свързани с добива и преработката на минерални суровини, процедурите за отдаване на концесии и разрешителни, екологичните регулации, изискванията за ликвидация и рекултивация, както и ангажиментите за социална отговорност. Спазването на тези регулаторни изисквания не само гарантира законността на дейността, но също така оказва пряко въздействие върху финансовата и производствената устойчивост на минното предприятие (UNEP, 2023). Освен това, геополитическата среда, включително нивото на политическа стабилност, сигурността на правото на собственост върху земята и ресурсите, ефективността на институциите и прозрачността в управлението, оказва значително влияние върху инвестиционния риск и дългосрочната предвидимост на минно-добивните работи. В нестабилна или непредсказуема политическа обстановка се увеличава рискът, свързан с промени в законодателството, възможни регулаторни забавяния или конфликти със заинтересовани страни. Геополитическите съображения включват също и международните търговски отношения, санкции и достъп до стратегически пазари, особено в контекста на световната конкуренция за критични и стратегически суровини.

Етап 4: Оценка на риска. Оценката на риска представлява съществен етап от концептуалния модел за анализ на минни предприятия с оглед на възможността за изземване на допълнителни запаси полезни изкопаеми, съдържащи критични и стратегически елементи. Основната цел на този етап е да се идентифицират, класифицират и анализират рисковите фактори, които могат да повлияят върху устойчивостта, икономическата ефективност и дългосрочната експлоатация на изследвания минен обект. Извършва се класификация на видовете риск, която включва следните категории:

• **Геоложки риск,** свързан с несигурността в геоложкия модел, стохастичния характер в съдържанието и разпределението на полезни компоненти в рудните тела, хидрогеоложките особености и физико-механичните свойства на масива;

• **Технологичен риск,** който включва несъответствие на наличната технология и комплексна механизация в рудника със специфичните условия на разработване на

находището, ниска степен на автоматизирано управление, морално остаряло минно оборудване или липса на възможности за извличане на съпътстващи елементи;

• **Екологичен риск,** произтичащ от замърсяване на околната среда, неефективно управление на отпадъци и емисии, както и несъответствие с екологичните стандарти;

• **Социален риск,** свързан с въздействието върху местното население, липсата на социално одобрение или обществено напрежение;

• **Икономически риск,** включващ непредсказуемост в пазарните условия, неустойчиви производствени разходи и несигурност в инвестиционната възвращаемост;

• **Регулаторен и геополитически риск,** които включват промени в законодателството, затруднения при получаване на разрешителни, политическа нестабилност и международни търговски ограничения.

Оценката на риска се извършва чрез многокритериален анализ и експертна оценка, отразяваща количествени и качествени показатели. Използват се методи като:

• **SWOT анализ** за определяне на силните и слабите страни на минния обект, както и на потенциалните възможности и заплахи;

• **Матрица на риска,** при която се оценява вероятността от настъпване на дадено събитие спрямо неговото въздействие;

• **Многофакторен анализ** и анализ на чувствителността, чрез които се оценяват влиянието на отделните параметри върху крайните резултати от добива и преработката на КСС;

• **Симуляционен анализ,** при който се моделират алтернативни бъдещи състояния, например при промяна в цените на суровините, законови ограничения или технологични иновации.

За всеки анализиран обект се изготвя профил на риска, който служи за приоритизирането, формулирането на мерки за оптимизирането и планирането на бъдещи инвестиции. Профилът указва и нуждата от допълнителни проучвания при наличие на информационни дефицити.

Оценката на риска е динамичен процес, който трябва да се актуализира периодично, съобразно пазарните условия, технологичния напредък, екологичните и социалните предизвикателства. Гъвкавостта и приложимостта на модела са ключови за неговото устойчиво прилагане в реални условия и за постигане на дългосрочна устойчивост на минната индустрия.

При установяване на висока степен на риск за изследвания обект е необходимо своевременно да се актуализира концептуалният модел с оглед адекватно управление и минимизиране на потенциалните негативни последици.

Етап 5: Разработване на иновационни технологии и симуляционни модели за добив на КСС. В заключителния етап от концептуалния модел за минния обект се решават редица задачи, свързани с интегрирането на иновационни технологии и разработването на симуляционни модели с цел оптимизация на минно-добивните процеси и преработката на КСС. Този подход позволява по-прецизно управление на добива на минерални суровини чрез цифрово моделиране на производствената мощност, системата на разработване, календарния график, технико-икономическите показатели и срока на експлоатация на находището. В симуляционните модели се включват основни технологични характеристики като тип и

производителност на минното оборудване, режим на работа, енергопотребление, качество и количество на изземваните полезни изкопаеми, както и параметри, свързани с преработката и оползотворяването на отпадъци. Моделите позволяват да се симулират различни варианти за развитие на минните работи при открит или подземен добив, като се отчитат техническите ограничения, екологичните норми и пазарните условия.

Моделирането подпомага вземането на решения за оптимални технологии и инвестиции, които максимизират ефективността, намаляват риска и гарантират устойчивост с отчитане на динамиката на пазара.

Въз основа на изложената методология и приложените критерии, алгоритъмът за разработване на концептуален модел предоставя структурирана рамка за оценка на съществуващи минни обекти с оглед на тяхната пригодност за добив на критични и стратегически суровини. Прилагането на този подход в български условия позволява да се направи сравнителен анализ между различни предприятия като се открит обектите с най-висок потенциал за допълнителна експлоатация на КСС. Получените резултати от практическата му реализация очертават конкретни възможности за развитие, оптимизация на производствените процеси и стратегическо планиране в съответствие с целите на зеления преход и нисковъглеродните технологии.

Приложение на концептуалния модел за условията на България

Предложеният концептуален модел за оценка на миннодобивната дейност с фокус върху добива на критични и стратегически суровини е съобразен с инженерно-геоложките, икономическите и институционалните особености на България. Основните аспекти на модела включват:

- *Геоложка характеристика и актуално състояние на запасите на полезни изкопаеми, съдържащи КСС или съпътстващи компоненти.* Оценка на наличните ресурси се извършва въз основа на данни от НСИ, Минно-геоложкия университет, Министерството на енергетиката и геоложки проучвания, отчитайки както утвърдени, така и перспективни находища. Прилагането на модела в българските условия потвърждава високия потенциал в райони като Средногорието, Източните Родопи и Западна Стара планина, където се концентрират значителни запаси от мед, злато, сребро, антимон и други КСС.

- *Икономически показатели и въздействие* – България разполага с добре развит минно-добивен и преработвателен отрасъл, а моделът включва анализ на добавената стойност, създадена от добива и преработката на КСС, както и дългосрочните икономически ползи за местните минни региони и държавата.

- *Устойчиво развитие и екологични изисквания.* В условията на действащи минни обекти на територията на България, моделът е приложен чрез оценка на добрите практики за рекултивация на терени, мониторинг и контрол върху емисиите, управление на отпадъци и рециклиране на суровини. Използвани са примери от дейността на рудници като „Ада тепе“, „Асарел“, „Елаците“, „Челопеч“ и други,

които прилагат съвременни технологии при добива на полезни изкопаеми.

- *Законодателство и стратегическо планиране.* Концептуалният модел е използван за намиране на пропуски в нормативната база и необходимостта от адаптиране на национални политики спрямо европейските регламенти (напр. CRM Act на ЕС, Европейската стратегия за КСС, Зеления пакт). В частност се обръща внимание на липсата на координирана национална стратегия за управление на КСС.

- *Социален аспект и обществено мнение.* Представеният модел акцентира върху значението на общественото мнение и приемане на миннодобивната промишленост и нуждата от по-активен диалог между компаниите, местните власти и засегнатите общности. Българските условия показват разнородна картина – от утвърдени партньорства (както в района на Етрополе и Челопеч) до изразени обществени резерви спрямо нови концесии.

Резултати

Предложеният концептуален модел за оценка на миннодобивната дейност в България с фокус върху изземване на допълнителни запаси полезни изкопаеми, съдържащи критични и стратегически суровини дава основание да се идентифицират находища със стратегическо значение за страната. Анализът очертава четири района с висок потенциал за устойчив добив на КСС, включително Средногорието, Източните Родопи, Чипровци и Панагюрище. Утвърдените рудници в Челопеч, Елаците и Ада тепе продължават да бъдат гръбнакът на сектора.

Данните за периода 2020–2023 г. показват устойчиво развитие при добива на медни руди (35–40 млн. t годишно) и златосъдържащи руди (около 800 хил. – 1 млн. t), с висока степен на усвояване на съпътстващи метали. Това потвърждава способността на минния бранш да поддържа икономическа устойчивост, въпреки глобалните предизвикателства на пазара на минерални суровини.

Установена е необходимостта от уеднаквяване на критериите за определяне на КСС в националната нормативна рамка, както и от механизми за ускорено административно обслужване на инвестиционни проекти с европейски приоритет.

Рудниците като „Ада тепе“, „Челопеч“, „Елаците“ и „Асарел“ показват възможността за добив на КСС при високи екологични и социални стандарти, като предлагат модели за апробиране в нови проекти.

Заклучение

Настоящото изследване подчертава ключовата роля на критичните и стратегически суровини за развитието на съвременните технологии, икономиката и националната сигурност. В контекста на глобалните предизвикателства, свързани с ограниченото предлагане и геополитическата несигурност е необходим интегриран подход за ефективно управление и устойчив добив на тези ресурси.

Предложеният концептуален модел за оценка на миннодобивната дейност в България акцентира върху

систематизиране и интегриране на ключови геоложки, технологични, икономически, екологични и законодателни параметри, които да подпомогнат идентифицирането и използването на КСС в съществуващите минни предприятия. Многокритериалният анализ дава възможност за оптимизация на производствените процеси, внедряване на иновативни и екологосъобразни технологии, както и за минимизиране на технологичния и икономическия риск, свързани с добива.

Ефективното прилагане на този модел би могло да подпомогне стратегическата независимост на България в областта на критичните суровини, да стимулира модернизацията и дигитализацията на минната индустрия и да осигури дългосрочна устойчивост на сектора в условията на нарастващо глобално търсене и динамична геополитическа среда.

Благодарности

Настоящото изследване е проведено във връзка с изпълнението на Национална научна програма (ННП) „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“, одобрена с Решение на МС № 508/18.07.2024 г и финансирана от МОН.

Литература

Bashir, T., S. Ismail, Y. Song, R. Irfan, S. Yang, S. Zhou, J.

Zhao, L. Gao (2021) A Review of the Energy Storage Aspects of Chemical Elements for Lithium-Ion Based Batteries. *Energy Mater.* 2021, 1, 100019.

Chaudhary, R., J. Xu, Z. Xia, L. Asp. (2024). "Unveiling the Multifunctional Carbon Fiber Structural Battery." *Advanced Materials*, 36(10), 202409725.

Critical Raw Materials Act (2024): Regulation - EU - 2024/1252 - EN - EUR-Lex - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1252&qid=1715612182632>

European Commission. *Critical Raw Materials Act: Ensuring Secure and Sustainable Supply Chains for EU Green and Digital Future.* Brussels, 2023.

Gonzalez, L., Martinez, P., & Lopez, J. (2022). Criteria for Sustainable Mining Practices. *Minerals Engineering*, 159, 106682

International Energy Agency. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. IEA, 2022

Kisyov, A., M. Tomova, I. Koprev (2025) *Geophysical Methods for Optimizing Mining Waste Management.* Lecture Notes in Networks and Systems, 2025 Vol. 883 LNNS, Pages 204-209, ISSN: 2367-3370, ISBN: 978-303174706-9, DOI 10.1007/978-3-031-74707-6_22

Kumar, S., R. Singh (2021). *Geological and Geotechnical Characterization of Mineral Deposits.* *Resources Policy*, 70, 101982

Ladislav, S., et al. (2022). *Critical Minerals and the Role of U.S. Mining in a Low-Carbon Future.* Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2022

OECD. (2021). *Economic Assessment of Mineral Resources.* Paris: OECD Publishing.

Smith, T., L. White, P. Brown (2022). *Environmental and Social Impacts of Mining Activities.* *Journal of Cleaner Production*, 349, 131342.

Terziyski, D., Asenovski, S., Koprev, I. (2024) *Advanced Optimisation Strategies for Road Construction in Open Pits: an Approach Focusing on Geotechnical Stability.* *Annual of the University of mining and geology "St. Ivan Rilski"*, 2024, T. 67, p. 84-86, ISSN 2738-8808; ISSN 2738-8816

Tomova, M. (2024). *Geophysical Survey in Enhancing Decision-Making Process and Mine Planning: Case Studies from Bulgaria.* *International Conference on Research in Engineering, Technology and Science (ICRETS)* Pages 339-343, ISBN: 978-625-6959-51-4

UNEP (2023). *Regulatory Frameworks for Sustainable Mining.* Nairobi: United Nations Environment Programme.

United Nations University (UNU). (2023). *What Are Critical Minerals, and Why Are They So Important?*. <https://unu.edu/merit/news/what-are-critical-minerals-and-why-are-they-so-important>

Wang, X., Y. Chen, L. Zhao (2020). *Technological Innovations in Mineral Processing.* *Minerals Engineering*, 150, 106280

Yankova, T., I. Grigorova (2024) *Beneficiation of sulfide ore from a porphyry-copper deposit.* *Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies*, Vol. 18/2024, pp.114-124, ISSN 1314-7269 (Online)